

Investigación independiente

Efectos del Contexto y las Restricciones en la Generación de Respuestas por Modelos de Lenguaje (LLMs) en entornos reales de uso.

Un estudio empírico sobre niveles de complejidad del prompt y su impacto en la precisión, adherencia a instrucciones, calidad del razonamiento, tono y estilo

Autor: Roque P

Rol: Investigador independiente en IA generativa y Prompt Engineering

Tipo de documento: Investigación empírica

Diciembre, 2025

Resumen

Esta investigación analiza de manera empírica el impacto del nivel de complejidad y estructuración de los prompts en la calidad de las respuestas generadas por modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) en condiciones de uso reales. Se comparan tres niveles de prompting básico (zero-shot), intermedio y avanzado aplicados a siete dominios temáticos distintos, con un total de 210 ejecuciones realizadas mediante la interfaz web estándar de GPT-4o mini.

La calidad de los outputs se evaluó mediante una rúbrica Likert (1–5) aplicada por un evaluador humano y un modelo externo bajo el protocolo LLM-as-a-Judge, tras una fase previa de calibración. El análisis del gran promedio muestra una mejora progresiva y consistente conforme aumenta la sofisticación del prompt, alcanzando su valor máximo en el nivel avanzado (media global de 4.6 para el evaluador humano y 4.5 para el evaluador LLM), junto con una menor variabilidad entre ejecuciones y mayor convergencia entre evaluadores.

A nivel de criterios, los prompts avanzados obtuvieron las puntuaciones más altas en adherencia a las instrucciones, calidad del razonamiento y adecuación del tono, destacando especialmente la incorporación explícita del Chain-of-Thought, asociada a razonamientos más coherentes y estructurados. Sin embargo, la precisión fáctica presentó un comportamiento no lineal, con una disminución relativa en el nivel avanzado debido al incremento en la complejidad de las tareas y a la exigencia de fuentes verificables.

En conjunto, los resultados indican que el prompting avanzado funciona como una estrategia de control cognitivo del modelo, mejorando la calidad y consistencia del output, aunque no garantiza por sí mismo una mayor exactitud factual.

Palabras clave: Ingeniería de Prompts, Modelos de Lenguaje de Gran Escala, GPT-4, Chain-of-Thought, Evaluación Empírica, LLM-as-a-Judge, Inteligencia Artificial Generativa, Calidad de Output

Abstract

This research empirically analyzes the impact of prompt complexity and structuring on the quality of responses generated by large language models (LLMs) under real-world usage conditions. Three prompting levels basic (zero-shot), intermediate, and advanced—were compared across seven different thematic domains, with a total of 210 executions performed using the standard GPT-4o mini web interface.

Output quality was evaluated using a Likert rubric (1–5) applied by a human evaluator and an external model under the LLM-as-a-Judge protocol, following a preliminary calibration phase. The grand average analysis shows progressive and consistent improvement as prompt sophistication increases, reaching its maximum value at the advanced level (global mean of 4.6 for the human evaluator and 4.5 for the LLM evaluator), along with lower variability between executions and greater convergence between evaluators.

At the criteria level, advanced prompts achieved the highest scores in instruction adherence, reasoning quality, and tone appropriateness, with particular emphasis on the explicit incorporation of Chain-of-Thought, associated with more coherent and structured reasoning. However, factual accuracy exhibited non-linear behavior, with a relative decrease at the advanced level due to increased task complexity and the requirement for verifiable sources.

Overall, the results indicate that advanced prompting functions as a cognitive control strategy for the model, improving output quality and consistency, although it does not inherently guarantee greater factual accuracy.

Keywords: Prompt Engineering, Large Language Models, GPT-4, Chain-of-Thought, Empirical Evaluation, LLM-as-a-Judge, Generative AI, Output Quality.

Introducción

La irrupción de los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) ha transformado de manera significativa los procesos de búsqueda, análisis y síntesis de información. Históricamente, la investigación documental requería procedimientos manuales extensos para la recopilación y organización de datos en temas complejos. En la actualidad, las herramientas de inteligencia artificial generativa permiten obtener respuestas de forma inmediata; sin embargo, esta accesibilidad introduce un desafío técnico relevante: la variabilidad en la calidad de las respuestas generadas.

Si bien los modelos actuales cuentan con amplias capacidades de procesamiento y razonamiento, su desempeño depende en gran medida de la calidad de la instrucción de entrada, comúnmente denominada *prompt*. El *prompt engineering* se entiende como el conjunto de técnicas orientadas al diseño y optimización de estas instrucciones con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos por el modelo (Sahoo et al, 2025). En este sentido, no se trata únicamente de formular preguntas más largas, sino de estructurar adecuadamente el contexto, las restricciones y el propósito de la tarea.

Existe una brecha importante en el uso cotidiano de los LLMs: el usuario promedio, al no contar con conocimientos específicos en ingeniería de prompts, suele formular instrucciones generales o poco definidas (zero-shot genérico). Esto frecuentemente conduce a respuestas superficiales o inconsistentes que no aprovechan plenamente las capacidades del modelo. A partir de esta problemática, la presente investigación tiene como objetivo analizar de manera empírica cómo distintos niveles de complejidad y estructuración del prompt influyen en la calidad de las respuestas generadas por un LLM, considerando dimensiones como la adherencia a instrucciones, la precisión fáctica, calidad de razonamiento, estilo y tono.

Marco teórico

Modelos de Lenguaje y Predicción Probabilística

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) operan a partir de mecanismos de predicción probabilística, seleccionando la siguiente unidad semántica (*token*) en función del contexto previo. Debido a que su arquitectura no es determinista, la formulación de prompts ambiguos amplía innecesariamente el espacio de búsqueda del modelo, permitiendo múltiples interpretaciones que pueden derivar en respuestas inconsistentes o en la generación de información no verificable, fenómeno comúnmente denominado *alucinación*.

Mancini y Ledger (2024) comprueban que los LLMs calculan probabilidades para múltiples respuestas posibles ante un mismo prompt. Cuando la instrucción es ambigua, el modelo procede a elegir entre más opciones, lo que produce un aumento de la variabilidad entre ejecuciones aunque las condiciones sean similares.

La Hipótesis del contexto

La hipótesis del contexto sostiene que la calidad del output producido por un LLM mejora de manera significativa cuando el usuario proporciona un contexto claro y delimitado. Diversos estudios han demostrado que los LLMs pueden omitir o ignorar información relevante del contexto, incluso cuando resulta esencial para responder adecuadamente una tarea (Liu et al,2024).

Al reducir las posibilidades del modelo, el modelo se ve forzado a adherirse a una estructura lógica más coherente y a priorizar la información relevante para la tarea solicitada. Esta concepción fundamenta los principios del prompting avanzado, en los que la precisión contextual funciona como un mecanismo de control sobre la variabilidad semántica del modelo y contribuye a mejorar la consistencia y la calidad general de las respuestas.

Razonamiento en Cadena (Chain of Thought)

De acuerdo con Wei et al. (2022), el razonamiento en cadena (*Chain of Thought*) consiste en “a coherent series of intermediate reasoning steps that lead to the final answer for a problem”. En el contexto de esta investigación, se conceptualiza como la instrucción explícita al modelo para: (1) desglosar sus pasos lógicos, (2) explicar el razonamiento paso a paso y (3) justificar la conclusión final.

Esta metodología permite aprovechar las capacidades inexploradas de razonamiento de los LLMs y reducir la opacidad del proceso de generación de respuestas. Además, contrarresta la percepción de que estos modelos se limitan a reproducir patrones lingüísticos, al promover respuestas más estructuradas, coherentes y explicativas, especialmente en tareas que requieren razonamiento complejo.

Estilo

El estilo lingüístico en los Modelos de Lenguaje de Gran Escala se refiere a la manera en que una respuesta es estructurada y presentada. Incluye aspectos como el nivel de formalidad, el uso de tecnicismos, la complejidad sintáctica y la organización de las ideas. Si bien el estilo no altera directamente el contenido semántico de la respuesta, sí influye de forma importante en su claridad, coherencia y facilidad de comprensión por parte del usuario.

Los LLMs pueden ser sensibles a las indicaciones estilísticas incorporadas en el prompt, además modificaciones pequeñas pueden generar cambios observables en la estructura del output.

Técnicas como los Prompt Decorators (Kalami Heris,2025). Permiten especificar cómo el modelo debe razonar y presentar la información sin modificar el contenido, lo que refuerza la idea de que el estilo puede funcionar como un mecanismo de control independiente sobre la calidad de respuestas generadas.

Tono

El tono, en el contexto de los LLMs, se entiende como la actitud comunicativa, emocional o intencional que el modelo expresa en su respuesta. A diferencia del estilo, que afecta principalmente la estructura cognitiva del texto, el tono se relaciona con matices afectivos y actitudinales como formalidad, neutralidad, objetividad, cercanía o amabilidad.

La manipulación del tono puede influir en la interpretación subjetiva del texto y la intención comunicativa percibida. Sin embargo, el control efectivo del tono en LLMs depende de la claridad con que se especifique en el prompt, particularmente cuando se buscan comportamientos comunicativos complejos. El tono opera como un modulador relevante del output, especialmente en contextos centrados en la experiencia del usuario y la personalización de respuestas.

Relación del marco teórico con la investigación

Los conceptos presentados en este marco teórico permiten comprender cómo funcionan los modelos de lenguaje y por qué el diseño del prompt influye en la calidad de las respuestas generadas. La naturaleza probabilística de los LLMs explica la variabilidad observada en sus outputs, mientras que la incorporación de contexto y razonamiento guiado contribuye a reducir ambigüedades y mejorar la coherencia de las respuestas.

Del mismo modo, el estilo y el tono actúan como elementos que modulan la forma en que el modelo comunica la información, influyendo en la claridad y adecuación del output. En conjunto, estos elementos sirven como base conceptual para el análisis desarrollado en esta investigación y orientan la evaluación de los resultados obtenidos.

Dimensiones de análisis

A partir del marco teórico desarrollado, es posible identificar un conjunto de dimensiones que permiten analizar de manera estructurada la calidad de los outputs generados por los Modelos de Lenguaje de Gran Escala. Estas dimensiones no surgen de forma arbitraria, sino que se derivan directamente de los principios teóricos revisados en las secciones anteriores.

La naturaleza probabilística de los LLMs y la importancia del contexto justifican la consideración de la precisión fáctica y la adherencia al prompt como elementos centrales del análisis. También, los enfoques de razonamiento guiado, como el Chain of Thought, permiten evaluar la calidad y profundidad del razonamiento generado por el modelo. Finalmente, los componentes lingüísticos del estilo y el tono adquieren relevancia al influir en la estructura, coherencia y percepción comunicativa del output. En conjunto, estas dimensiones proporcionan un marco conceptual que servirá como base para el análisis posterior de los resultados.

Variables del estudio

En esta sección se describen las variables consideradas en el estudio, las cuales permiten operacionalizar los conceptos desarrollados en el marco teórico y analizar de manera sistemática la calidad de los outputs generados por el modelo.

Variable independiente principal

- Nivel del prompt: variable de 3 niveles
- General (zero-shot): Instrucciones amplias, sin contexto explícito o formato definido.
- Intermedio: Instrucción con contexto parcial y requerimientos clave.
- Avanzado: Prompt estructurado con asignación del rol, razonamiento guiado (Chain-of-Thought), restricciones explícitas y formato de salida.

Variables dependientes

Las variables dependientes se midieron mediante escalas ordinales tipo Likert de 1 a 5:

- Adherencia al prompt: Nivel en el que el output respeta las instrucciones, formato, longitud y restricciones solicitadas.
- Precisión fáctica: Grado de correspondencia entre las afirmaciones del output y fuentes confiables o conocimiento verificable.
- Calidad de razonamiento: Presencia, claridad y coherencia de los pasos lógicos empleados por el modelo.
- Estilo: Correspondencia entre el output generado y los rasgos estilísticos solicitados.
- Tono: Adecuación de la actitud comunicativa del prompt del output con respecto a la intención indica del prompt.

Variables de control

Con el fin de aislar el efecto del nivel del prompt, se mantuvieron constantes las siguientes variables:

- Tema del prompt (siete dominios predefinidos)
- Modelo utilizado (misma versión del LLM en todas las ejecuciones)
- Idioma (español)
- Interfaz de uso (ChatGPT Web con configuraciones por defecto)
- Longitud requerida del output (cuando aplicó)
- Fecha y hora de ejecución (registradas para control de variaciones temporales)

Métricas y registros

Puntuaciones Likert (1–5) por dimensión, asignadas por el evaluador humano.

Puntuaciones generadas por el modelo bajo el enfoque *LLM-as-a-Judge*, utilizando la misma escala, junto con observaciones cualitativas.

Metadatos por ejecución: identificador, tema, nivel del prompt, iteración, fecha y hora, modelo, interfaz, texto del prompt, parámetros, archivo de salida y notas del evaluador.

Pregunta de Investigación

¿En qué medida influye el nivel de contexto y especificación técnica en la formulación de los prompts sobre la calidad métrica (Estilo, tono, precisión fáctica, adherencia y calidad de razonamiento) de los resultados generados por una inteligencia artificial en condiciones de uso reales?

Hipótesis

Se plantea que los prompts más detallados y estructurados (nivel Avanzado) mejoran significativamente la capacidad de la IA para seguir instrucciones y desarrollar razonamientos lógicos en comparación con los niveles Básicos e Intermedio.

Asimismo, se espera que la precisión de los datos sea mayor en los niveles complejos, aunque se reconoce que esta relación no siempre es lineal: un exceso de instrucciones o la exigencia de citar fuentes oficiales puede, en algunos casos, confundir al modelo y reducir su exactitud factual.

Metodología

Diseño experimental

Se seleccionó el modelo GPT-4o mini por su accesibilidad y por ser representativo del uso cotidiano. Las ejecuciones se realizaron durante diciembre de 2025 mediante la interfaz web estándar de ChatGPT. Al no contar con acceso API, no fue posible identificar la versión exacta del modelo ni controlar actualizaciones silenciosas durante el período de ejecución. En adelante, el modelo será referido como GPT-4o mini.

El diseño contempla la generación de un corpus de 210 outputs (7 temas x 3 niveles x 10 iteraciones). Para cada ejecución, se registrarán metadatos detallados en un archivo de control, incluyendo las puntuaciones de una rúbrica aplicadas por un evaluador humano y por el modelo Claude Sonnet 4.5 en su rol de juez.

Para determinar si existen diferencias significativas entre los tres niveles de complejidad del prompt, los resultados se someterán a un análisis estadístico mediante la **prueba de Friedman**. Esta elección se fundamenta en la naturaleza no paramétrica de los datos (escala Likert) y el diseño de medidas repetidas de la investigación.

Los siete temas se seleccionaron para garantizar diversidad en tres aspectos:

- (1) Tipo de razonamiento: algunos requieren análisis histórico (Tema 1), otros análisis comparativo (Tema 6), y otros construcción argumentativa (Tema 5).
- (2) Exigencia factual: en algunos temas se solicitan fuentes oficiales verificables (Temas 2, 4, 7), mientras que en otros no se exige documentación externa (Temas 1, 5, 6).
- (3) Registro lingüístico: algunos requieren lenguaje técnico-profesional (Temas 2, 7), otros académico-formal (Temas 3, 4, 5), y otros casual-divulgativo (Tema 6).

Esta diversidad permite evaluar si los hallazgos son consistentes en distintos tipos de tareas, evitando que los resultados dependan de un único contexto de uso.

Procedimiento

Fase 1: Preparación y Calibración

1. Diseño de Prompts: Creación de 21 prompts (7 temas x3 niveles) almacenados en el anexo 1.
2. Calibración: Antes de la evaluación oficial, se procesó un set de control (30 muestras) para asegurar la claridad de la rúbrica y la estabilidad del modelo.

Fase 2: Ejecución y Registro

1. Protocolo de ejecución: Para cada combinación se realizaron 10 iteraciones en sesiones de chat independientes (sin historial previo) para evitar el "arrastre" de contexto.
2. Captura de datos: No se permitió retroalimentación posterior al primer output. Cada respuesta fue guardada con su respectivo identificador (exec_id) y metadatos en un archivo maestro.

Fase 3: Evaluación y Validación

1. Evaluación Humana (Ciega): El investigador calificó los outputs sin conocer a qué nivel de prompt corresponden, utilizando la rúbrica del Anexo 2 para mitigar sesgos.
2. Evaluación LLM-as-a-Judge: Se utilizó a Claude Sonnet 4.5 para evaluar los mismos outputs bajo la misma rúbrica, solicitando justificaciones cualitativas.
3. Análisis Estadístico: Se usó la prueba de **Spearman** para validar la consistencia entre evaluadores. Además, se aplicó la prueba de **Friedman** para verificar la significancia estadística de las diferencias entre los niveles de prompt.

Protocolo LLM-as-judge

Para la evaluación automatizada se seleccionó **Claude Sonnet 4.5** de Anthropic. La decisión de utilizar un **LLM** como juez se sustenta en Zheng et al. (2023), quienes demostraron que modelos robustos pueden alcanzar más del 80% de concordancia con evaluadores humanos, validando su uso como alternativa viable cuando la evaluación manual es costosa o limitada. Los mismos autores documentan sesgos conocidos del protocolo como verbosidad, posición y auto-mejora lo que motivó la fase de calibración previa descrita en este estudio.

La elección de Claude Sonnet 4.5 se basa en su capacidad de razonamiento estructurado. El protocolo exige que el modelo aplique Chain-of-Thought antes de calificar, lo que permite obtener no solo una puntuación numérica sino una justificación analítica del output evaluado, haciendo el proceso más transparente y replicable.

Instrumentos y Rúbricas de Evaluación

Para cuantificar la calidad de los outputs, se diseñó una rúbrica multidimensional basada en una escala Likert de 1 a 5 puntos. Esta escala permite transformar observaciones cualitativas en datos cuantitativos para su posterior análisis estadístico.

Dimensiones evaluadas

1. Adherencia a restricciones: Cumplimiento de instrucciones específicas (longitud, prohibiciones, etc).
2. Precisión fáctica: Veracidad de los datos y ausencia de alucinaciones.
3. Calidad de razonamiento: Coherencia lógica y profundidad en el desarrollo de ideas.

4. Estilo: Adecuación formal y gramatical del texto.
5. Tono: Ajuste a la actitud comunicativa solicitada (profesional, cercano,técnico,etc).

Operacionalización: Para reducir la subjetividad, cada nivel de la escala se definió mediante criterios observables:

- Nivel 5 (Excelente): Cumplimiento total, fluidez narrativa excelente, precisión absoluta y razonamiento profundo.
- Nivel 3 (Aceptable): Cumplimiento parcial, el mensaje es claro pero presenta omisiones menores o falta de profundidad.
- Nivel 1 (Deficiente): Incumplimiento de restricciones, errores conceptuales graves o falta de coherencia lógica.

Esta misma rúbrica fue integrada en el prompt del sistema de Claude Sonnet 4.5 para asegurar que ambos evaluadores operaran bajo los mismos estándares.

Plan de análisis de datos

Análisis Estadístico y Validación Los datos obtenidos de las 210 ejecuciones se tabularon para comparar las medias de cada dimensión por nivel de prompt. Para validar las hipótesis, se aplicó la **prueba de Friedman**, permitiendo determinar si las diferencias de rendimiento entre los niveles (Básico, Intermedio y Avanzado) son estadísticamente significativas. Finalmente, la consistencia entre el evaluador humano y el modelo Claude se verificó mediante el **Coefficiente de Correlación de Spearman**, asegurando la objetividad del proceso de medición.

Resultados de la Calibración: Ajustes y Hallazgos

Antes de realizar las 210 pruebas definitivas, se llevó a cabo un proceso de calibración con 30 muestras. Este paso fue fundamental para detectar "puntos ciegos" tanto en el evaluador humano como en la IA, resultando en los siguientes hallazgos:

- Detección de sesgo de expectativa: Identifique, que de forma inconsciente, tendía a calificar bajo el prompt "Básico" por no incluir links o referencias, cuando en realidad el prompt no lo pedía. **Ajuste:** Se recalibró el criterio para evaluar sólo lo solicitado, evitando penalizar la simplicidad inherente del nivel básico.
- Sesgo de Fuente (Caso Wikipedia): Identifiqué un prejuicio personal negativo hacia los resultados que citaban a Wikipedia o prompts que no incluyeran fuentes de información. **Ajuste:** Se redefinió la escala de criterios y se penalizó el uso de referencias wikipedia.
- Sincronización Juez-Humano: Claude resultó ser mucho más estricto y "cuadrado" con la escala Likert, mientras que mi evaluación era más subjetiva y flexible. **Ajuste:**

Se volvió a estudiar la rúbrica detallada para asegurar que mis puntuaciones humanas se alinearon estrictamente a los criterios observables y no a una "sensación" general.

- Optimización del Prompt 7 (Avanzado): Durante las pruebas, el prompt de nivel avanzado del tema 7 generó errores en el output. Ajuste: Se corrigió la estructura del prompt antes de iniciar la fase de ejecución masiva para no contaminar los resultados finales.
- Conclusión de la fase: Gracias a estos ajustes, el margen de error entre ambos evaluadores se redujo, garantizando que los resultados finales de la investigación sean mucho más sólidos y objetivos.

Resultados

En este apartado se exponen los hallazgos cuantitativos derivados de las 210 iteraciones experimentales. El propósito de este análisis es determinar en qué medida la sofisticación del prompt influye en la calidad del output generado por GPT-4o mini. Para asegurar la objetividad, se empleó un sistema de evaluación cruzada entre un investigador humano y el modelo Claude Sonnet 4.5.

Desempeño global

Como se puede observar en la **Tabla 1**, los datos recolectados evidencian una trayectoria ascendente en las puntuaciones conforme aumenta la complejidad de las instrucciones. Esta tendencia sugiere que la arquitectura de GPT-4o mini responde de manera proporcional a la riqueza del contexto y las restricciones proporcionadas.

Gran promedio por niveles			
Nivel	Humano	Claude	Desviación
Básico	4.4	4.2	0.2
Intermedio	4.5	4.2	0.3
Avanzado	4.6	4.5	0.1

Tabla 1: Desempeño gran promedio por niveles

Fuente. *Elaboración propia a partir de datos experimentales.*

Figura 1: Comparativa de desempeño general según nivel del prompt y evaluador

Fuente: Elaboración propia a partir de datos experimentales.

La superioridad del nivel Avanzado: Los prompts que integraron la metodología *Chain-of-Thought* (CoT) y la asignación de roles alcanzaron las puntuaciones más elevadas de todo el estudio. Con una media de **4.6 (Humano)** y **4.5 (IA)**, este nivel demostró que la estructuración lógica previa a la generación de la respuesta es el factor determinante para alcanzar la excelencia técnica.

El estancamiento del nivel Intermedio para la IA: Un hallazgo relevante es que, para el evaluador Claude sonnet 4.5, no hubo una mejora estadística entre el nivel **Básico** y el **Intermedio**, permaneciendo ambos en una calificación de **4.2**. Esto indica que añadir contexto simple o instrucciones moderadas no siempre es suficiente para que una IA juzgue el resultado como "superior"; se requiere de restricciones estructurales más profundas (como las del nivel avanzado) para generar un salto de calidad perceptible.

Convergencia en la Evaluación: Es imperativo señalar la alta correlación entre ambos evaluadores en el nivel **Avanzado**. La diferencia de apenas **0.1** puntos demuestra que, ante respuestas de alta complejidad y precisión, los criterios de evaluación entre humanos y modelos de lenguaje tienden a alinearse, validando así la robustez de la rúbrica Likert empleada.

Reducción de la Varianza y Fiabilidad: Más allá del incremento en el promedio, el nivel avanzado demostró una mayor estabilidad estadística. Mientras que los prompts básicos presentaron una volatilidad notable en la calidad del output, las restricciones de contexto y rol en el nivel avanzado actuaron como un mecanismo de control del desempeño del modelo, garantizando resultados predecibles.

Sensibilidad Rúbrica likert: La alineación observada entre ambos evaluadores no sólo valida la calidad del modelo evaluado, sino también la sensibilidad de la rúbrica Likert

diseñada, la cual fue capaz de captar matices técnicos que diferenciaron claramente un prompt básico de uno avanzado.

Validación estadística de los resultados

Con el fin de determinar si las diferencias observadas entre niveles eran estadísticamente significativas y no producto de la variabilidad aleatoria, se aplicaron dos pruebas estadísticas.

En primer lugar, se utilizó la Prueba de Friedman, un contraste no paramétrico para muestras relacionadas, con el objetivo de identificar diferencias entre los niveles Básico, Intermedio y Avanzado.

La hipótesis nula (H_0) establece que no existen diferencias significativas entre los niveles de sofisticación del prompt. Se trabajó con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

Para el evaluador humano se obtuvo un estadístico $\chi^2 = 9.81$ con un $p = 0.0074$. Dado que $p < 0.05$, se rechaza la hipótesis nula, confirmando que las diferencias entre niveles son estadísticamente significativas. Este resultado respalda la trayectoria ascendente observada en los promedios y fortalece la hipótesis central del estudio.

En el caso del evaluador Claude Sonnet 4.5, el resultado fue $\chi^2 = 7.94$ con $p = 0.0189$. Dado que $p < 0.05$, también se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que ambos evaluadores coinciden en detectar diferencias significativas entre los niveles de prompt. La convergencia entre evaluadores refuerza la solidez de los resultados y confirma que la sofisticación del prompt tiene un efecto real y medible sobre la calidad del output.

Posteriormente, se calculó la **Correlación de Spearman** para evaluar la concordancia entre el evaluador humano y el modelo automático, obteniendo un coeficiente $r_s = 0.853$ ($p < 0.001$). La probabilidad de que este resultado sea producto del azar es nula, lo que respalda que la concordancia entre ambos evaluadores fue consistente y no circunstancial. Este hallazgo refuerza la objetividad de la rúbrica empleada a lo largo del estudio.

Análisis de sensibilidad: comportamiento atípico del nivel Avanzado en el Tema 5

Con el propósito de examinar la estabilidad de los resultados, se realizó un análisis adicional centrado en el comportamiento del nivel Avanzado dentro del Tema 5, el cual presentó una desviación respecto al patrón ascendente observado en los demás temas.

Es importante señalar que la variación no se presentó en el Tema 5 de manera general, sino específicamente en el prompt de nivel Avanzado asociado a dicho contenido. Este comportamiento sugiere una posible interacción entre el grado de estructuración del prompt y las características particulares del tema abordado.

Desempeño por criterios

Como se puede observar tiende a existir un incremento en cada nivel entre el nivel básico y el nivel avanzado, a continuación se presentaran observaciones por cada nivel.

Evaluador humano			
Criterio	Básico	Intermedio	Avanzado
Adherencia	4.2	4.2	4.5
Precisión fáctica	4.1	4.2	3.9
Razonamiento	4.4	4.5	4.8
Estilo	4.9	4.9	4.9
Tono	4.2	4	5

Tabla 2: Desempeño por criterios del evaluador humano.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos experimentales.

Evaluador Claude			
Criterio	Básico	Intermedio	Avanzado
Adherencia	4.2	4.2	4.4
Precisión fáctica	4.1	3.8	3.8
Razonamiento	4.5	4.4	4.7
Estilo	4.7	4.7	4.9
Tono	3.7	4	5

Tabla 3: Desempeño por criterios del Evaluador Claude sonnet 4.5.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos experimentales.

Figura 2: Comparativa de desempeño de dimensiones entre el evaluador humano y el evaluador Claude.

Fuente: *Elaboración propia a partir de datos experimentales.*

Adherencia

Ambos evaluadores están de acuerdo que prompts avanzados con instrucciones más específicas obtienen respuestas más precisas y siguen las instrucciones, además no suelen generar información no solicitada, como se desglosa a continuación.

Interpretación de resultados: Se observó que sin importar el nivel ya sea básico, intermedio o avanzado, GPT-4o, sigue las instrucciones de forma clara y directa, además no tiende a desviarse de las instrucciones, si solicitas un formato, obtendrás como resultado el formato deseado, uso de negritas, etc. No obstante, se detectaron desviaciones (información no solicitada y emojis) por otra parte las fuentes de información le cuesta seguir esta indicación al momento de solicitar fuentes oficiales.

Desviaciones: Se observó que GPT-4o mini usualmente añade conclusiones no solicitadas además de emojis, cabe destacar que para evitar este tipo de desviaciones puedes simplemente agregar una instrucción dejando en claro que no incluya conclusión o emojis.

Ejemplo 1: En un prompt que solicitaba exclusivamente una comparación de ventajas y desventajas entre comida casera y comida rápida, el modelo añadió emojis y una conclusión interpretativa, a pesar de no haber sido solicitados explícitamente.

Fuentes de información: Se observó que al exigir fuentes de información verídicas o oficiales únicamente tiende a existir una mezcla entre fuentes oficiales, wikipedia y páginas que no existen, inclusive se observó más páginas inexistentes en prompt avanzado.

Se detectaron los siguientes inconvenientes por cada prompt en adherencia:

Prompt básico: Este tipo de prompt se observa que tiende a seguir instrucciones eficazmente por ejemplo: formato, uso de negritas, cuantos párrafos deseas, cuantas palabras máximas o mínimo deseas, entre otras instrucciones. Sin embargo, se detecta una desviación al añadir emojis y conclusiones sin ser solicitadas. Se puede interpretar que el modelo GPT 4o mini tiene como defecto añadir conclusiones y emojis.

Prompt intermedio: Este tipo de prompt se destaca por seguir adecuadamente las instrucciones solicitadas, aunque cabe destacar que se detectaron las mismas desviaciones como conclusiones y emojis no solicitados.

Prompt avanzado: El prompt avanzado obtuvo un mejor desempeño al seguir instrucciones, sin embargo se detectaron uso de emojis y conclusiones no solicitadas aunque en menor medida.

En general estas desviaciones que son generadas en adherencias son relativamente sencillas de evitar, únicamente necesitas añadir que no agregue nada más de las instrucciones solicitadas.

Precisión fáctica

Se identificó una discrepancia entre el evaluador humano y Claude, donde el evaluador humano otorgó una mayor puntuación al prompt intermedio, mientras que Claude evaluó mejor el prompt básico. No obstante, ambos evaluadores coincidieron en asignar la puntuación más baja al prompt avanzado.

Interpretación de los resultados: Podría inducirse que los prompts básicos e intermedios presentan un mejor desempeño en términos de precisión fáctica, dado que obtuvieron puntuaciones más altas por parte de los evaluadores. Sin embargo, en estos niveles, en la mayoría de los casos, no se solicitaba explícitamente la inclusión de fuentes de información y fuentes oficiales, lo que redujo la probabilidad de errores verificables o referencias incorrectas. En contraste, los prompts avanzados exigían de forma recurrente fuentes oficiales y verídicas, lo que incrementó la complejidad de la tarea y dio lugar a errores como la inclusión de referencias enciclopédicas (por ejemplo, Wikipedia) o fuentes que no podían ser verificadas, aunque no se confirmó que dichas fuentes fueran completamente inventadas.

Ejemplo 1: En un prompt avanzado que solicitaba reportes oficiales o verídicos sobre el cambio climático, el modelo incluyó referencias a Wikipedia. Asimismo, se identificó una fuente de información correspondiente a un tema distinto al solicitado, lo que afectó la precisión fáctica de la respuesta.

Estos resultados sugieren que un mayor nivel de complejidad en el prompt no garantiza una mejora en la precisión fáctica cuando se exige la inclusión de fuentes verificables.

Calidad de razonamiento

Análisis de Resultados: Los hallazgos en esta dimensión evidencian que ambos evaluadores asignaron las puntuaciones más elevadas a los prompts de nivel **Avanzado**, superando notablemente a los niveles básico e intermedio. Un fenómeno particular se observa en la evaluación de Claude, quien otorgó una calificación superior al nivel **básico** (4.5) sobre el **Intermedio** (4.4), rompiendo la progresión ascendente lineal en este punto específico. Por su parte, el evaluador humano mostró una tendencia incremental constante, alcanzando su punto máximo de **4.8** en el nivel avanzado.

Interpretación de los datos: Los resultados sugieren que los prompts básicos poseen una capacidad de razonamiento base funcional; sin embargo, al carecer de restricciones técnicas, no logran el desglose de procesos lógicos que caracteriza al nivel avanzado mediante la metodología *Chain-of-Thought* (CoT). En cuanto a los prompts intermedios, la ausencia de una diferencia significativa respecto al nivel básico indica que la inclusión de contexto simple o instrucciones moderadas resulta insuficiente para generar un salto cualitativo en la profundidad inferencial del modelo

Estabilidad de resultados: El nivel Avanzado no solo obtuvo la media más alta, sino que presentó la mayor estabilidad en las respuestas. A diferencia de los niveles básico e intermedio, donde la profundidad del razonamiento variaba según el tema, el prompt avanzado mantuvo una calidad lógica uniforme en los 7 dominios evaluados.

Grado de consenso: Se observa una alta convergencia entre el evaluador humano y Claude en el nivel Avanzado, con una discrepancia marginal de 0.1 puntos.

Esto sugiere que la estructura de razonamiento obtenida mediante técnicas de Chain-of-thought es lo suficientemente sólida para ser reconocida de manera consistente por distintas entidades evaluadoras

Estilo

Análisis de resultados: Los datos reflejan que esta es la dimensión con mayor estabilidad y puntuación de la investigación. El evaluador humano no percibió variaciones significativas entre los niveles, manteniendo una media constante de **(4.9)**. En contraste, Claude identificó una leve mejora en el nivel Avanzado **(4.9)** frente a los niveles básico e intermedio **(4.7)**, rompiendo ligeramente la homogeneidad detectada por el humano.

Interpretación de los datos: La alta puntuación generalizada en esta dimensión **parece estar vinculada** a las capacidades base del modelo GPT-4o mini, presentándose con relativa independencia de la complejidad del prompt. El hecho de que el nivel básico alcance puntuaciones elevadas **(4.7 - 4.9)** podría indicar que el "estilo" actúa como una capa de presentación que no requiere necesariamente de estructuras complejas, como el Chain-of-Thought, para alcanzar niveles óptimos de redacción.

Observación sobre la Adaptación Estilística: Se detectó que el estilo puede variar incluso ante la ausencia de instrucciones directas. Al incluir parámetros como el público objetivo o la temática, el modelo parece inferir y aplicar un registro lingüístico adecuado de manera

implícita. Esta capacidad de adaptación sugiere que el estilo no depende únicamente de mandatos explícitos, sino de la interpretación contextual de la tarea solicitada.

En resumen se observa que la sofisticación del prompt no necesariamente incrementa la calidad gramatical, sino que modifica el estilo hacia un estándar predeterminado por el rol.

Tono

Análisis de resultados. Se observa que ambos evaluadores otorgaron una calificación máxima al prompt avanzado (**5**), lo cual indica que un prompt más sofisticado, con instrucciones explícitas y bien estructuradas, mejora de manera significativa la calidad de la respuesta y su adecuación al contexto. En contraste, los prompts básicos o intermedios muestran un desempeño inferior, lo que sugiere que el nivel de detalle y precisión en la formulación del prompt influye directamente en los resultados obtenidos.

Interpretación de datos. En este criterio se observan una serie de comportamientos relevantes. Tanto el evaluador humano como Claude otorgaron una puntuación perfecta en los casos de mejor desempeño; sin embargo, también se identifica un alto nivel de discrepancia en la evaluación de los prompts básicos. En particular, Claude asignó una calificación de **3.7 al prompt básico** y de **5 al prompt avanzado**, lo que representa una desviación de 1.3 puntos. Esta diferencia sugiere que Claude es capaz de identificar cuando un prompt básico no se adecua completamente al contexto o presenta instrucciones implícitas que dificultan su correcta interpretación, en contraste con los prompts avanzados, que ofrecen mayor claridad y precisión.

Observación. Cuando un usuario solicita un resultado con un registro profesional y el output incluye emojis, se produce una incongruencia de tono que afecta la adecuación contextual de la respuesta. Este tipo de elementos paralingüísticos suele asociarse a registros informales o conversacionales, por lo que su uso en contextos profesionales puede percibirse como falta de seriedad o precisión comunicativa. En consecuencia, la presencia de emojis indica que el prompt no delimitó de forma suficientemente explícita el estilo requerido, o que el modelo no interpretó correctamente las instrucciones de tono.

Consistencia entre evaluadores. La coincidencia en las calificaciones otorgadas por ambos evaluadores evidencia un alto nivel de **consistencia en la evaluación**, lo cual fortalece la validez de los resultados obtenidos. Esta concordancia sugiere que los criterios utilizados para valorar el tono fueron comprendidos y aplicados de manera similar, reduciendo la influencia de la subjetividad individual. En este sentido, la evaluación del *prompt avanzado* no solo destaca por su calificación máxima, sino también por la estabilidad del juicio entre evaluadores, lo que refuerza la confiabilidad del análisis realizado.

Implicación. En contextos académicos o profesionales, donde el tono y la adecuación contextual son fundamentales, los resultados sugieren que el uso de prompts con instrucciones explícitas y bien estructuradas es clave para obtener respuestas alineadas con las expectativas del usuario, reduciendo incongruencias como el uso de registros informales.

En conjunto, los hallazgos refuerzan la idea de que la calidad del prompt influye directamente en la interpretación del tono por parte del modelo y en la consistencia de las evaluaciones obtenidas.

Desempeño por Tema

Con el propósito de examinar la consistencia de los resultados a través de los diferentes dominios temáticos evaluados, se realizó un análisis del desempeño promedio por tema para cada nivel de prompt. **La Tabla 4** presenta las puntuaciones medias obtenidas en cada uno de los siete temas, mientras que la **Figura 3** ilustra gráficamente la evolución del desempeño según el nivel de complejidad del prompt.

Tema	Nombre del tema	Básico	Intermedio	Avanzado	Observaciones
1	Alejandro magno	4.9	5	4.9	Consistente
2	Análisis modelos de negocios	3.4	3.5	4.1	Tendencia ascendente
3	Proyección cambio climático	4.1	4.1	4.6	Mejora notoria
4	Impacto de las redes sociales	4.9	4.8	4.4	Tendencia descendente
5	Crear un ensayo	4.6	4.6	4.5	Consistente
6	Comparación de comida en casa y rápida	4.1	4.3	4.6	Tendencia ascendente
7	Inflación	4.1	4.4	4.5	Tendencia ascendente
Promedio		4.3	4.4	4.5	Tendencia ascendente

Tabla 4: Comparativa de desempeño por temas y niveles (evaluadores combinados).

Fuente:Elaboración propia a partir de datos experimentales.

Como se puede observar en la **Tabla 4**, cinco de los siete temas muestran una progresión ascendente consistente conforme aumenta la sofisticación del prompt. En estos casos, el nivel Avanzado supera sistemáticamente a los niveles Básico e Intermedio, lo que confirma el patrón general identificado en el análisis global.

Figura 3: Desempeño por tema en función del nivel de complejidad del prompt

Fuente: Elaboración propia a partir de datos experimentales.

La **Figura 3** permite visualizar con mayor claridad este patrón de mejora progresiva, evidenciando que la mayoría de los temas siguen una trayectoria ascendente predecible. No obstante, el Tema 4 presenta un comportamiento atípico marcado en la gráfica: mientras que los niveles Básico (4.9) e Intermedio (4.8) siguen la tendencia esperada, el nivel Avanzado experimenta un descenso relativo (4.4), rompiendo la progresión observada en los demás temas. Este comportamiento sugiere una posible interacción entre las características específicas del Tema 4 y el grado de estructuración del prompt avanzado. Una hipótesis plausible es que la complejidad adicional introducida por las restricciones del prompt avanzado particularmente la exigencia de fuentes verificables incrementó la probabilidad de errores en este tema específico, lo que afectó negativamente su puntuación global. Es importante señalar que esta desviación no invalida el hallazgo principal del estudio, sino que matiza la interpretación de los resultados, evidenciando que la efectividad del prompting avanzado puede estar modulada por características inherentes al dominio temático abordado. Futuros estudios podrían explorar qué atributos específicos de un tema (complejidad conceptual, disponibilidad de fuentes, tipo de razonamiento requerido) determinan su sensibilidad al nivel de especificación del prompt.

Variabilidad y Consistencia

Nivel de Prompt más allá de las diferencias en las puntuaciones promedio, resulta fundamental analizar la estabilidad y consistencia de los resultados obtenidos en cada nivel de prompt. La variabilidad entre ejecuciones constituye un indicador clave de la fiabilidad del modelo: niveles con menor dispersión implican mayor predictibilidad y consistencia, aspectos críticos en aplicaciones profesionales y académicas. La **Tabla 5** presenta la desviación estándar calculada para cada nivel de prompt, mientras que la **Figura 4** ilustra mediante box plot la distribución completa de las puntuaciones, incluyendo valores centrales, dispersión y casos atípicos.

Nivel	Media	SD	CV%
Básico	4.3	0.7	15.8%
Intermedio	4.4	0.7	15.6%
Avanzado	4.6	0.5	10.7%

Tabla 5: Estadísticas descriptivas por nivel de prompt

Fórmulas: $SD = \text{Desviación estándar}$; $CV = \text{Coeficiente de variación } (SD/Media \times 100)$

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Distribución de puntuaciones por nivel de Prompt

Fuente: Elaboración propia a partir de datos experimentales.

Los resultados muestran que el nivel Avanzado no solo obtuvo la media más alta (4.6), sino también la menor dispersión ($SD = 0.5$, $CV = 10.7\%$), lo que indica que los prompts avanzados producen resultados más consistentes y predecibles entre ejecuciones. En contraste, los niveles Básico e Intermedio presentaron mayor variabilidad ($SD = 0.7$ en ambos casos), sugiriendo que sin restricciones estructurales claras, el modelo genera outputs menos estables.

Este comportamiento puede interpretarse desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, la menor variabilidad del nivel Avanzado refleja que la incorporación de restricciones estructurales, asignación de roles y Chain-of-Thought actúa como un mecanismo de control

sobre el espacio de respuestas del modelo, reduciendo la dispersión entre ejecuciones. Por otro lado, los prompts básicos e intermedios, al carecer de estas restricciones, permiten mayor libertad interpretativa al modelo, lo que se traduce en resultados menos predecibles a través de los distintos dominios temáticos evaluados.

Nivel	Humano M	SD	CV%	Claude M	SD	CV%
Básico	4.4	0.6	14.00%	4.2	0.7	17.60%
Intermedio	4.5	0.6	13.30%	4.2	0.7	17.20%
Avanzado	4.6	0.4	9.20%	4.5	0.5	12.00%

Tabla 6: Estadísticas descriptivas por nivel y evaluador

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Distribución de puntuaciones por nivel de prompt y evaluador

Fuente: Elaboración propia

Este patrón se confirma de manera consistente en ambos evaluadores, como muestra la **Tabla 6**. El evaluador humano registró un CV de 9.2% en el nivel Avanzado frente a 14.0% en el Básico, mientras que Claude pasó de 17.6% en el nivel Básico a 12.0% en el Avanzado. El acuerdo entre evaluadores refuerza que la reducción de variabilidad en el nivel Avanzado no es una coincidencia casual de un único criterio de evaluación, sino un patrón robusto y reproducible.

La desviación estándar mide qué tan dispersos están los resultados respecto a la media: valores bajos indican que la mayoría de las ejecuciones arrojan puntuaciones similares (alta consistencia), mientras que valores altos señalan mayor variación entre ejecuciones. En este caso, el nivel Avanzado presenta la menor desviación estándar del estudio, lo que indica que

produce outputs más predecibles y uniformes, especialmente cuando la estructura del prompt se alinea adecuadamente con las características del tema solicitado.

Discusión

Los resultados sugieren que la sofisticación del prompt si influye en la calidad del output generado por GPT-4o mini, aunque no de forma uniforme en todas las dimensiones evaluadas. Si bien la tendencia general es ascendente conforme aumenta la complejidad del prompt, algunos criterios como la precisión fáctica se comportaron de manera distinta a lo esperado, lo que matiza la hipótesis planteada.

Tendencia global y efecto del nivel de prompt

El promedio general muestra una mejora progresiva conforme aumenta la complejidad del prompt, con el nivel Avanzado obteniendo las puntuaciones más altas tanto para el evaluador como para Claude. Esto sugiere que combinar contexto delimitado, asignación de roles y Chain-of-Thought ayuda al modelo a producir respuestas más coherentes y alineadas con lo solicitado.

Un dato que llamó la atención fue el comportamiento del nivel Intermedio: desde la perspectiva de Claude como juez, no hubo diferencia respecto al nivel Básico, ambos se quedaron en 4.2. Esto indica que agregar contexto moderado o instrucciones parciales no es suficiente para que el modelo dé un salto de calidad real. El cambio significativo ocurre cuando el prompt introduce elementos estructurales más específicos, como el desglose explícito del razonamiento.

Validación estadística de la tendencia

La tendencia ascendente observada en los promedios fue confirmada estadísticamente mediante la prueba de Friedman. Para el evaluador humano se obtuvo $\chi^2 = 9.81$ con $p = 0.0074$, lo que permite rechazar la hipótesis nula y confirmar que las diferencias entre niveles no son producto del azar. Para Claude el resultado fue $\chi^2 = 7.94$ con $p = 0.0189$, un valor que también permite rechazar la hipótesis nula confirmando que las diferencias entre niveles son estadísticamente significativas. Ambos evaluadores coinciden en la misma dirección, lo que refuerza la validez de los resultados.

La diferencia entre ambos resultados tiene una explicación razonable, Claude mostró a lo largo del estudio una evaluación más estricta y menos sensible a mejoras graduales, lo que ya se detectó en la calibración. Esto no contradice los hallazgos, sino que refuerza la idea de que el salto de calidad ocurre únicamente en el nivel avanzado donde ambos evaluadores sí coincidieron.

Comportamientos atípicos y sus causas

Dos temas presentaron comportamientos que se apartaron del patrón general, pero con causas distintas. En el Tema 4, la caída en el nivel Avanzado se explica por la naturaleza del tema: al exigir hallazgos verificados de organismos como la OMS o UNICEF sobre redes sociales y salud mental, el modelo tendió a mezclar fuentes reales con referencias no verificables, lo que afectó su puntuación en precisión fáctica.

En el Tema 5 la causa fue diferente y vale la pena reconocerlo: el error estuvo en el diseño del prompt, no en el modelo. Los tres niveles pedían 5 párrafos, pero el prompt avanzado incluía instrucciones adicionales sobre fuente en formato APA que el modelo interpretaba como una sección extra, generando ocasionalmente 6 párrafos en lugar de 5. Una instrucción negativa explícita como “"las referencias no cuentan como párrafo"” habría evitado la confusión. Esto ilustra que las desviaciones en adherencia no siempre son atribuibles al modelo, sino que en ocasiones reflejan ambigüedad en el diseño del prompt.

Variabilidad y consistencia

Un hallazgo relevante es la relación entre calidad y consistencia en el nivel Avanzado. No solo obtuvo el promedio más alto, sino también la menor desviación estándar del estudio con $SD = 0.5$ y $CV = 10.7\%$, por debajo de los niveles Básico e Intermedio que se mantuvieron en $SD = 0.7$. En otras palabras, el nivel Avanzado produce los mejores resultados y además los más estables entre ejecuciones.

Esto tiene una implicación práctica importante. Los prompts avanzados ofrecen tanto mayor calidad como mayor predictibilidad, lo que los convierte en la opción más sólida tanto para usuarios que priorizan excelencia como para quienes priorizan consistencia. La incorporación de restricciones estructurales, roles y Chain-of-Thought no solo eleva el promedio sino que reduce la dispersión entre ejecuciones, guiando al modelo hacia una respuestas más estable y predecible.

Adherencia al prompt y control de desviaciones

En la dimensión de adherencia, ambos evaluadores coinciden en que los prompts avanzados muestran un mayor grado de cumplimiento de las instrucciones, especialmente en lo relativo a formato y estructura. No obstante, el estudio revela un hallazgo sorprendente que incluso en niveles avanzados persisten desviaciones recurrentes, como la inclusión de conclusiones no solicitadas o el uso de emojis.

Esto sugiere que GPT-4o mini tiene una tendencia propia a cerrar sus respuestas con una conclusión interpretativa e incluir elementos informales, independientemente del nivel del prompt. La forma más efectiva de evitarlo no es aumentar la complejidad de las instrucciones, si no indicar explícitamente que no debe incluirse. En otras palabras, decirle al modelo que no quieres es tan importante como decirle que si quieres.

Precisión fáctica

A diferencia de las otras dimensiones, la precisión fáctica no mejoró el nivel del prompt. De hecho. Tanto el evaluador como Claude asignaron la puntuación más baja al nivel avanzado, lo cual va al contrario de lo que intuitivamente se esperaría.

Este resultado puede explicarse por el aumento de la dificultad impuesta al modelo cuando se le exige proporcionar fuentes oficiales o verificables. En los prompts básicos e intermedios, la ausencia de esta exigencia reduce la probabilidad de errores verificables; en contraste, los prompts avanzados incrementan el riesgo de imprecisiones, como la mezcla de fuentes oficiales con referencias enciclopédicas o no verificables. Por tanto, la complejidad del prompt no garantiza por sí sola una mejora en precisión fáctica cuando la tarea implica validación externa de información.

Calidad de razonamiento y el efecto Chain-of-Thought

La calidad de razonamiento fue la dimensión donde el prompt avanzado mostró el impacto más claro. Ambos evaluadores asignaron la puntuación más alta al nivel Avanzado, lo cual confirma que el Chain-of-Thought ayuda al modelo a estructurar mejor sus ideas y mantener coherencia lógica a lo largo de su respuesta.

Un dato relevante es la estabilidad que mostró este nivel, mientras los prompts básicos e intermedios variaba en la profundidad según el tema, el nivel Avanzado mantuvo un desempeño consistente en los siete dominios evaluados. Esto sugiere que el CoT funciona como una guía que le permite al modelo sostener razonamientos complejos de forma más predecible, independientemente del tema que se le pida desarrollar.

Estilo y capacidades base del modelo

El estilo fue la dimensión más estable de todo el estudio. El evaluador humano no detectó diferencias entre niveles, manteniéndose en 4.9 en los tres casos, lo que sugiere que la calidad estilística depende más de las capacidades propias del modelo que del diseño del prompt.

Claude sí identificó una leve mejora en el nivel Avanzado, posiblemente porque la asignación de un rol específico orienta al modelo hacia un registro más definido. Sin embargo, el dato más relevante es que incluso el prompt más básico alcanzó puntuaciones altas en esta dimensión, lo que indica que GPT-4o mini tiene un estilo base sólido que no necesita instrucciones complejas.

Tono y adecuación contextual

En la dimensión de tono se observa uno de los contrastes más marcados entre niveles. Ambos evaluadores otorgaron una calificación perfecta al prompt Avanzado, lo que indica que las

instrucciones explícitas y bien delimitadas permiten al modelo ajustar su registro comunicativo de manera adecuada al contexto.

La discrepancia significativa en los prompts básicos, particularmente en la evaluación de Claude, sugiere que el modelo es sensible a la ausencia de indicaciones claras sobre el tono esperado. La aparición de emojis en contextos profesionales pone de manifiesto que el control del tono no es automático y requiere ser guiado explícitamente, especialmente cuando se busca un registro formal.

Consistencia entre evaluadores y validez del instrumento

La convergencia entre ambos evaluadores en el nivel Avanzado, con apenas 0.1 puntos de diferencia, respalda la validez de la rúbrica utilizada. Que un evaluador humano y un modelo lleguen a conclusiones tan similares ante outputs complejos sugiere que los criterios estaban bien definidos y que la evaluación no depende de la percepción particular de cada uno.

También vale la pena destacar que el nivel Avanzado no solo obtuvo el promedio más alto sino que fue el más consistente entre ejecuciones. Esto es relevante en contextos profesionales o académicos donde no basta con obtener buenos resultados ocasionalmente, sino que se necesita que los resultados sean predecibles.

Implicaciones prácticas

En términos prácticos, los resultados sugieren que diseñar prompts con instrucciones claras, restricciones bien definidas y razonamiento guiado mejora de forma consistente la calidad de las respuestas. Sin embargo, no todas las dimensiones responden igual: la precisión fáctica requiere complementar el prompting con verificación externa de fuentes, y el tono necesita que se indique explícitamente qué registro se espera, incluyendo lo que no debe aparecer en la respuesta.

En conjunto lo que esta discusión deja claro es que el prompting avanzado no se trata de escribir más, sino de escribir mejor. Definir bien el contexto, el rol y el razonamiento que se espera del modelo marca una diferencia real en los resultados, especialmente en entornos donde la consistencia importa tanto como la calidad.

Limitaciones

Limitaciones del Estudio

A pesar de que el diseño experimental se organizó para maximizar la validez mediante operacionalización de variables y evaluación a ciegas, se admiten las siguientes limitaciones.

Limitaciones Metodológicas

Al hacer uso de la interfaz web estándar de GPT-4o mini (versión gratuita) no fue posible fijar los hiperparámetros como temperatura o semilla (seed), introduciendo variabilidad

estocástica entre ejecuciones. Esta elección privilegió la validez ecológica del estudio sobre el control experimental absoluto, reflejando el uso real del sistema. La evaluación humana se realizó por un único evaluador, factor mitigado mediante la calibración de 30 prompts y doble evaluación con Claude sonnet 4.5 bajo el protocolo LLM-as-judge. El tamaño muestral (n=210 , 10 iteraciones por condición) permite identificar patrones mediante pruebas no paramétricas. Aunque no captura la totalidad de comportamientos extremos que podrían observarse en muestras más amplias.

Limitaciones de alcance

Los hallazgos se restringen a GPT-4o mini (versión gratuita) y no pueden transferirse a otros modelos (Claude, Gemini ,Llama) debido a diferencias de configuración y de entrenamiento. La totalidad de las pruebas se realizó en español, lo que introduce una limitación lingüística relevante puesto que los modelos se desempeñan diferentes según el idioma, siendo el inglés el corpus dominante en su entrenamiento. Los siete dominios evaluados presentan una muestra reducida del conjunto de aplicaciones posibles, excluyendo áreas especializadas como razonamiento matemático formal, generación de código o tareas multimodales. El uso exclusivo de la interfaz web limita la comprensión del comportamiento del modelo bajo condiciones de acceso vía API con hiperparámetros ajustables.

Limitaciones instrumentales

La escala Likert de 5 puntos, si bien es ampliamente aceptada en investigación educativa y evaluación de sistemas, asume propiedades métricas que técnicamente no dispone este tipo de escala ordinal. Ciertos constructos evaluados como "calidad del razonamiento" o "adecuación del tono" conservan un componente subjetivo a pesar de la operacionalización detallada de la rúbrica, la cual fue diseñada mediante calibración pero no sometida a validación psicométrica formal.

A pesar de estas limitaciones, el diseño incorpora elementos que fortalecen la validez de los hallazgos: evaluación cruzada humano-LLM, calibración previa, evaluación a ciegas, transparencia metodológica mediante registro detallado de metadatos y validez ecológica al utilizar la interfaz estándar que refleja la experiencia de usuarios reales.

Conclusiones

Esta investigación analizó de forma empírica en qué medida el nivel de especificación y estructuración del prompt influye en la calidad de las respuestas generadas por modelos de lenguaje de gran escala en condiciones de uso reales. A partir de 210 ejecuciones distribuidas en siete dominios temáticos y tres niveles de complejidad (básico, intermedio y avanzado), los resultados confirman parcialmente la hipótesis planteada y, al mismo tiempo, sugieren comportamientos no lineales que matizan la relación entre la sofisticación del prompt y la calidad del output.

Hallazgos Principales

Superioridad del prompting avanzado en calidad global: Los prompts de nivel avanzado, caracterizados por la incorporación de asignación de roles, contexto delimitado y metodología Chain-of-Thought, alcanzaron las puntuaciones más elevadas en el gran promedio (4.6 para el evaluador humano y 4.5 para el evaluador LLM), superando de manera estadísticamente significativa a los niveles básico e intermedio según la prueba de Friedman ($\chi^2 = 9.81$, $p = 0.0074$). Este resultado confirma que el prompting avanzado funciona como un mecanismo efectivo de control cognitivo sobre el modelo, reduciendo la variabilidad entre ejecuciones y promoviendo respuestas más coherentes, estructuradas y alineadas con las restricciones solicitadas. Sin embargo, este comportamiento no fue constante en todas las dimensiones evaluadas, como se detalla en los hallazgos siguientes.

Chain-of-Thought como elemento diferenciador: La metodología Chain-of-Thought se consolidó como el elemento diferenciador más relevante del prompting avanzado. Los outputs que incorporaron CoT no solo obtuvieron las puntuaciones más altas en calidad de razonamiento, sino que también mostraron mayor estabilidad entre ejecuciones y consistencia a través de los siete dominios evaluados. Esto indica que explicitar los pasos lógicos intermedios permite al modelo sostener razonamientos complejos de forma más predecible y estructurada.

Insuficiencia del nivel intermedio: Un hallazgo inesperado fue el estancamiento del nivel intermedio desde la perspectiva del evaluador LLM-as-judge, donde no se observó mejora respecto al nivel básico (ambos en 4.2). Este resultado indica que la mera adición de contexto superficial o instrucciones moderadas no garantiza un salto cualitativo perceptible; el cambio significativo se produce únicamente cuando el prompt introduce restricciones estructurales profundas, como la asignación explícita de roles y el desglose del razonamiento. Esto tiene implicaciones prácticas relevantes: para usuarios que buscan optimizar sus interacciones con LLMs, el esfuerzo debe concentrarse en elementos que realmente cambien la estructura de la tarea, no simplemente en añadir más texto.

Persistencia de desviaciones en adherencia: A pesar de la mayor sofisticación del prompt avanzado, se detectaron desviaciones recurrentes en todos los niveles, particularmente la inclusión de conclusiones no solicitadas y el uso de emojis en contextos formales. Este comportamiento sugiere que GPT-4o mini presenta tendencias base que requieren restricciones negativas explícitas (indicar qué no debe incluirse) para ser suprimidas. La adherencia, por tanto, no depende únicamente del nivel de complejidad del prompt, sino de la explicitación granular de prohibiciones y restricciones de formato.

Validación Metodológica

La alta similitud entre el evaluador humano y Claude Sonnet 4.5 en el nivel avanzado (desviación de 0.1 puntos), junto con una correlación de Spearman de $r_s = 0.853$ entre ambos evaluadores a lo largo de todo el estudio, valida tanto la rúbrica de evaluación como la viabilidad del protocolo LLM-as-a-Judge para reducir sesgos individuales en investigaciones

exploratorias. La similitud entre evaluadores en el nivel avanzado refuerza, además, que los prompts altamente estructurados elevan la calidad media del output de forma consistente, lo que resulta crítico en aplicaciones profesionales y académicas donde la predictibilidad importa tanto como la excelencia puntual

Aportaciones Teóricas

Esta investigación aporta evidencia empírica a favor de la hipótesis del contexto, demostrando que la delimitación del espacio latente de posibilidades mediante contexto explícito y restricciones estructurales mejora sistemáticamente la coherencia y adecuación de las respuestas generadas. Asimismo, se fortalece la conceptualización del prompting avanzado como estrategia de control cognitivo: no se trata simplemente de proporcionar más información al modelo, sino de estructurar la tarea de manera que se reduzcan los grados de libertad interpretativos y se guíe explícitamente el proceso de razonamiento.

La investigación también contribuye al debate sobre la **naturaleza probabilística de los LLMs** al demostrar que si bien estos modelos operan mediante estimación de distribuciones de probabilidad sobre tokens, su comportamiento puede ser modulado de manera sistemática y predecible mediante técnicas de ingeniería de prompts, especialmente cuando se incorporan elementos estructurales como roles y CoT.

Implicaciones Prácticas

Para **usuarios sin conocimientos técnicos**, los hallazgos sugieren que invertir esfuerzo en clarificar el contexto, asignar roles específicos al modelo y solicitar explícitamente el desglose del razonamiento puede mejorar sustancialmente la calidad de las respuestas, particularmente en tareas que requieren coherencia lógica o adecuación tonal. Sin embargo, cuando la prioridad es la precisión fáctica, se recomienda complementar el prompting con mecanismos externos de verificación, dado que la complejidad del prompt por sí sola no garantiza mayor exactitud informativa.

Para **investigadores y profesionales**, el estudio resalta la importancia de diseñar prompts con **restricciones negativas explícitas** (qué no incluir) junto a las instrucciones positivas (qué sí incluir), especialmente en contextos formales donde elementos como emojis o conclusiones interpretativas resultan inapropiados. Además, se recomienda el uso técnicas de razonamiento guiado en tareas complejas donde importa que el proceso lógico del modelo sea visible y verificable.

Limitaciones y Alcance Interpretativo

Es fundamental reconocer que los hallazgos se circunscriben a GPT-4o mini en interfaz web estándar, evaluado exclusivamente en español mediante una muestra de siete dominios temáticos. La ausencia de control sobre hiperparámetros como temperatura y seed, aunque refuerza la validez ecológica del estudio, limita la replicabilidad exacta de los resultados. Por tanto, las conclusiones deben interpretarse como evidencia de patrones generales de

comportamiento en condiciones de uso real, no como leyes universales aplicables a todos los modelos, idiomas o contextos de aplicación.

La **generalización de los resultados** requiere cautela: otros modelos con arquitecturas distintas (Claude, Gemini, Llama) podrían responder de manera diferente a las mismas técnicas de prompting, y dominios altamente especializados (razonamiento matemático formal, generación de código, análisis médico) podrían presentar patrones de sensibilidad distintos a los observados en esta muestra. Asimismo, la evaluación se basó en una rúbrica Likert que, si bien fue calibrada y validada mediante doble evaluación, conserva cierto componente de subjetividad en constructos como "calidad del razonamiento" o "adecuación del tono".

Líneas de Investigación Futuras

Los resultados abren múltiples líneas de investigación que permitirían ampliar la robustez y generalización de los hallazgos:

1. Replicación con múltiples modelos: Evaluar si los patrones observados se mantienen en otros LLMs (Claude opus, Gemini ultra, llama 3) para determinar la universalidad de los principios identificados.
2. Análisis del efecto de hiperparámetros: Mediante acceso a API, investigar cómo temperatura, top_p y presence_penalty modulan la relación entre nivel de prompt y calidad del output.
3. Estudios longitudinales: Evaluar la estabilidad temporal de los hallazgos ante actualizaciones del modelo (model drift) y cambios en políticas de alineación
4. Domini-especificidad: Analizar si dominios técnicos especializados (medicina, derecho, matemáticas) presentan patrones de sensibilidad distintos al prompting avanzado.
5. Evaluación multimodal: Incorporar prompts que combinen texto, imágenes y documentos estructurados para evaluar si los principios del prompting avanzado se transfieren a contextos multimodales.
6. Validación con usuarios finales: Complementar la evaluación técnica con estudios de utilidad percibida y satisfacción de usuarios reales en tareas específicas.
7. Métricas automáticas: Integrar métricas computacionales (BLEU, ROUGE, BERTScore, factualidad automática) para triangular con la evaluación humana y reducir dependencia de escalas ordinales.

Reflexión

Esta investigación confirma que el **prompting avanzado no debe entenderse como un simple aumento en la longitud o complejidad del prompt, sino como una estrategia deliberada de control cognitivo y comunicativo del modelo**. La estructuración explícita del razonamiento, la delimitación del contexto y la especificación de restricciones no solo mejoran la calidad promedio de las respuestas, sino que también incrementan su predictibilidad y estabilidad, transformando la interacción con LLMs de un proceso exploratorio impredecible a una herramienta de trabajo sistemática y confiable.

Si bien los resultados no permiten generalizaciones absolutas debido a las limitaciones inherentes al diseño, sí aportan **evidencia empírica sólida** sobre la relevancia de la especificación en el diseño de prompts para aplicaciones académicas, profesionales y de investigación. En un contexto donde los LLMs se integran cada vez más en flujos de trabajo críticos, comprender los mecanismos que permiten maximizar su desempeño sin depender exclusivamente de la potencia bruta del modelo constituye una línea de investigación con implicaciones tanto teóricas como prácticas significativas.

La presente investigación contribuye a ese objetivo, demostrando que la calidad de la interacción con sistemas de inteligencia artificial no depende únicamente de la sofisticación tecnológica del modelo, sino también y de manera fundamental de la sofisticación conceptual con la que diseñamos nuestras instrucciones.

Referencias

Mancini, M., & Ledger, S. (2024). Connecting the dots: LLMs can infer and verbalize latent structure from disparate training data. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.14546>

Liu, N. F., Lin, K., Hewitt, J., Paranjape, A., Bevilacqua, M., Petroni, F., & Liang, P. (2024). Lost in the middle: How language models use long contexts. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12, 157-173. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00638

Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q. V., & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 24824-24837.

Kalami Heris, S. A. (2025). Prompt decorators: A declarative and composable syntax for reasoning, formatting, and control in LLMS. arXiv <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.19850>

Zheng, L., Chiang, W. L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E. P., Zhang, H., Gonzalez, J. E., & Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. Advances in Neural Information Processing Systems, 36. <https://arxiv.org/abs/2306.05685>

Sahoo, P., Singh, A. K., Saha, S., Jain, V., Mondal, S., & Chadha, A. (2025). A systematic survey of prompt engineering in large language models: Techniques and applications. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.07927>

Anexos

ANEXO 1: Prompts Utilizados en la Investigación, este anexo presenta los 21 prompts empleados en el estudio, organizados por tema y nivel de complejidad. Cada prompt se identifica con un código único que corresponde a las ejecuciones registradas en el archivo maestro de datos.

Tema 1: Historia antigua: Biografía y logros importantes de Alejandro Magno

Prompt básico

Redacta un texto de mínimo 300 palabras de Alejandro magno y sus 5 principales logros

Prompt intermedio

Explica la biografía de Alejandro Magno y sus 5 principales logros. Escribe mínimo 300 palabras usando un estilo historiador claro y analítico. Enumera los logros del 1 al 5 y justifica brevemente su importancia

Prompt avanzado

Actúa como un historiador especializado en historia militar antigua. Redacta un texto de aproximadamente de mínimo 300 palabras sobre la vida de Alejandro Magno, siguiendo estas indicaciones:

1. "Realiza un análisis profundo, técnico y crítico de su trayectoria".
2. "Enumera y explica sus 5 principales logros, enumerarlas de la más importante a la menos importante."
3. "Usa negritas para resaltar información clave como fechas, lugares y nombres."
4. "No inventes información; si existe debate histórico, mencionar brevemente."

5. "Emplea un estilo historiador en la narrativa."

6. "Indica la fuente de la información utilizada".

Tema 2: Análisis Comparativo del Modelo de Negocio de las 3 Empresas Más Valiosas del 2023 en el sector tecnológico.

Prompt básico:

Realiza un análisis comparativo de modelo de negocios de las 3 empresas más valiosas del 2023 en el sector tecnológico en formato tabla agregando ventas totales, innovación y posición en el mercado.

Prompt intermedio:

Realiza un análisis comparativo de las 3 empresas más valiosas del sector tecnológico en 2023. Evalúa su importancia en el mercado, logros más destacados e innovación. Presenta la información en una tabla donde cada empresa sea una fila y las columnas incluyan: ventas totales, innovación y posición en el mercado. Incluye las fuentes donde obtuviste la información verídicas (reportes financieros, artículos).

Prompt avanzado:

Realiza un análisis profundo y técnico de las 3 empresas más valiosas del sector tecnológico al corte de conocimiento de 2023. Sigue estos pasos:

1-Escribe un resumen técnico de cada empresa en dos párrafos donde contenga información más relevante como ventas totales, innovación y posición del mercado

2.A partir del resumen, crea una tabla donde cada empresa sea una fila y las columnas incluyan: Ventas totales del año, innovación, posición en el mercado.

3-Usa únicamente información verificada de reportes, artículos o fuentes confiables; no inventes datos.

4-incluye los links de papers, artículos o páginas donde conseguiste la información.

5. Mantén un lenguaje técnico y claro.

Tema 3: Proyección de analistas sobre el cambio climático mundial del 2023 al 2024

Prompt básico

Me podrías hacer un resumen profesional a partir de la proyección de los analistas en el cambio climático del 2023 al 2024.

Prompt intermedio

De acuerdo con las proyecciones de analistas especializados en cambio climático, elabora un resumen formal y profesional, proyecciones más relevantes del 2023 al 2024, Incluye una breve justificación para cada proyección y menciona las fuentes consultadas (reportes, artículos o páginas de instituciones reconocidas).

Prompt avanzado

Genera un resumen sobre el cambio climático, siguiendo estos 5 puntos:

1-Examina reportes, evaluaciones científicas y análisis de expertos disponibles hasta 2023 que proyectan el comportamiento del cambio climático en 2024.

2-Elabora un resumen profesional integrando las proyecciones principales e incluye la justificación de cada punto basándote en la solidez y credibilidad de la fuente.

3-Usa lenguaje técnico y términos propios del análisis climático.

4-No inventes datos; utiliza únicamente información presente en reportes confiables como IPCC, NOAA, NASA, ONU, entre otros.

5-Menciona las fuentes utilizadas indicando su nombre, institución o publicación para permitir su verificación.

Tema 4: Impacto de redes sociales (TikTok, Instagram) en la salud mental jóvenes

Prompt básico

Realiza un artículo de 2 párrafos dirigido a jóvenes sobre impacto de redes sociales en su salud mental.

Prompt intermedio

Realiza un artículo de 2 párrafos. Describe y explica dos contrastes (positivo y negativo) que las redes sociales (tik tok, instagram) tienen en su salud mental., Cada impacto debe estar respaldado por un hallazgo científico OMS/UNICEF/Academia y cómo esto se refleja en su vida diaria.

Prompt avanzado

Simula que eres investigador especializado en salud mental en jóvenes con 20 años de experiencia, vas a publicar un artículo en un programa científico, dirigido a jóvenes de 12-18 años.

En 2 párrafos, explica los impactos positivos y negativos en la salud mental de los jóvenes que surgen a través del uso de redes sociales por ejemplo tik tok o instagram, utilizando metáforas o vocabulario que resulten conocidos para la vida diaria de los jóvenes.

Todo impacto positivo o negativo debe ser un hallazgo verificado por estudios o reportes de la OMS/UNICEF/Academia y no una opinión personal. No inventes estadísticas, estudios o nombres de expertos.

Tema 5: Crear un ensayo argumentativo sobre Inteligencia artificial: beneficios y riesgos

Prompt básico

Crea un ensayo argumentativo sobre inteligencia artificial de sus riesgos y beneficios. El ensayo debe contener 5 párrafos en total. El ensayo debe sonar natural, no robótico. El objetivo es presentarlo como ensayo universitario.

Prompt intermedio

Crea un ensayo argumentativo de 5 párrafos sobre los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial.

1. Introducción (debe incluir la tesis o idea central de este párrafo),

2-Desarrollo (3 párrafos con argumentos sólidos)

3-Conclusión

Usa un tono académico pero no robotizado para presentar como ensayo universitario.

Prompt avanzado

Actúa como profesor de investigación en inteligencia artificial y escribe un ensayo argumentativo sobre los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial en general de 5 párrafos

1. Título sugerente y académico

2. Párrafo 1 (Introducción). Contexto general y tesis explícita al final.

3- Párrafo 2,3,4 (Marco teórico y desarrollo). Tres argumentos de beneficios y 3 argumentos de riesgos que enfrentamos la inteligencia artificial

4- Párrafo 5 (Conclusión) síntesis y conclusión final.

5- Utiliza fuentes como otros ensayos, artículos o otros recursos para defender tus argumentos.

6- No está permitido inventar fuentes como otros ensayos académicos o artículos toda información debe ser analizada, verificada y posteriormente verificada y se confirma que es completamente verídica puedes agregarla.

7. Las fuentes deben ser en formato APA al final del ensayo.

El objetivo es presentarlo como ensayo universitario a tus alumnos, usa un tono académico y fácil de comprender.

Tema 6: Realizar una comparación acerca de los beneficios y desventajas de comer comida hecha en casa y comer comida rápida.

Prompt básico

Realiza una comparación entre comida hecha en casa y comer comida rápida, debes darme 5 ventajas y 5 desventajas de cada una, en total sumarían 20. Usa un estilo casual y vocabulario de nutriólogo

Prompt intermedio

Actúa como nutriólogo y le tienes que explicar a tu paciente 5 ventajas de preparar su comida en casa y 5 desventajas al igual 5 ventajas y 5 desventajas de comer comida rápida en total sumarían 20. Debes usar un estilo casual adaptando el vocabulario fácil de entender hacia tu paciente.

Prompt avanzado

Actúa como nutriólogo con 15 años de experiencia vas a explicar 5 ventajas y 5 desventajas de comer comida hecha en casa y comer comida rápida.

1. Cada ventaja y desventaja debe estar numerada y organizada en 2 bloques

Comer en casa 5 ventajas, Comer en casa 5 desventajas, Comida rápida –5 ventajas, Comida rápida 5 desventajas, en total deben ser 20 puntos-

2. Cada punto debe incluir una explicación clara en lenguaje casual y fácil para un paciente y una justificación nutricional concreta (ejemplo: control de calorías, sodio, grasas saturadas, azúcares, porciones, impacto metabólico).

3-Mantén un tono casual, como si hablaras con un paciente en consulta, sin tecnicismos innecesarios, pero con argumentos sólidos.

4.Evita repetir ideas entre ventajas y desventajas; cada punto debe aportar información distinta.

5.No agregues nada llamativo solo lo que se te pidió de forma directa.

Tema 7: Inflación ¿Por qué suben los precios?

Prompt básico

Cuales son las 5 principales causas que generan inflación y 3 ejemplos, explicalo con lenguaje sencillo y incluye 3 fuentes donde obtuviste la información en APA.

Prompt intermedio

Explica que es la inflación después agrega 5 causas de cómo se genera la inflación y 3 ejemplos de cómo esto afecta a las personas en su vida diaria , usa un lenguaje casual únicamente NO agregues mas cosas llamativas, resalta palabras clave en negritas y incluye 3 fuentes en formato APA de fuentes verídicas y confiable.

Prompt avanzado

Actúa como profesional en el área de finanzas , explica con mínimo 80 palabras que es la inflación y porque es beneficioso o negativo para nuestra economía. Después haz lo siguiente.

1- Explica cinco causas que producen inflación además evalúa las causas según su tipo de impacto ya sea leve o fuerte hacia la economía de las personas.

2-Realiza una lista de 5 puntos donde en cada punto explicarás con ejemplos porque les afecta económicamente a las personas.

3-Utiliza un lenguaje profesional adaptándose al sector de finanzas

4- Conceptos o vocabulario importante resaltados en negritas.

5- Incluye 3 fuentes verídicas y oficiales, debes asegurarte antes de incluirlas.

Anexo 2: Rúbrica de evaluación likert

La evaluación de cada output se realizó mediante una escala ordinal tipo Likert de 5 puntos aplicada a cinco dimensiones independientes.

DIMENSIÓN 1: ADHERENCIA A INSTRUCCIONES

1-NULA

- Ignora completamente formato solicitado (tabla cuando se pidió párrafos)
- Desviación de longitud >50%
- No cumple ≥ 3 restricciones explícitas
- Estructura incompatible con lo solicitado

2-BAJA

- Formato parcial con fallos estructurales importantes
- Desviación de longitud 25-50%
- No cumple con la estructura principal
- Elementos principales presentes pero desorganizados

3-Parcial

- No cumple 1 restricciones secundaria explícitas
- Desviación de longitud moderada (10-25%)
- Omisión de una restricción secundaria:

4-Alta

- Cumple formato y mayoría de restricciones (>90%)
- Desviación de longitud <10%
- Solo omisiones menores o imperfecciones estéticas
- Estructura sólida con detalles menores faltantes
- Puede incluir una frase de cortesía o relleno no solicitado

5-Total

- Cumple 100% formato exacto solicitado
- Longitud dentro del rango ($\pm 5\%$)
- Cumple TODAS las restricciones positivas Y negativas

- Cero desviaciones de las instrucciones

Verificables

- Por cada restricción positiva o negativa incumplida -1 punto
- Reformulación que aporta sinónimos o énfasis no penalizar
- Reformulación que aporta sinónimos o énfasis no penalizar
- Repetición literal sin nueva información -1 punto
- Formato (tabla/lista/párrafos según solicitado)
- Longitud (contar palabras)
- Numeración/enumeración (si se solicita)
- Negritas/énfasis (si se solicita)
- Fuentes/links (si se solicitan)
- Estructura (intro/desarrollo/conclusión si aplica)
- Número de elementos (ej: "5 ventajas y 5 desventajas")
- Un mismo error no puede penalizarse más de una vez dentro de la misma dimensión.

DIMENSIÓN 2: PRECISIÓN FÁCTICA

1-Nula

- ≥ 3 datos inventados o incorrectos (fechas/cifras/nombres)
- Contradicciones internas graves
- Errores lógicos que invalidan conclusiones
- Alucinaciones evidentes

2-Baja

- 1-2 datos incorrectos o sin verificar
- Afirmaciones vagas sin respaldo ("estudios dicen...")
- Imprecisiones significativas en datos cuantitativos
- Uso de fuentes no confiables como única referencia

3-Parcial

- Información correcta pero superficial o genérica
- Falta profundidad o contexto técnico
- No proporciona fuentes cuando se solicitan

- O usa Wikipedia como fuente principal (si prompt requiere fuentes verificadas)

4-Alta

- Información precisa y mayormente verificable
- Conceptos técnicos correctos
- Falta algún detalle menor o fuente secundaria
- Uso de fuentes frecuentes dudosas

5-Total

- Todos los datos son precisos y verificables
- Fuentes correctas, completas y verificables (si se solicitan)
- Admite incertidumbre cuando existe debate
- Cero alucinaciones detectadas
- Consistencia entre datos del texto y las fuentes citadas al final

Verificar

- Uso predominante de fuentes no académicas o no oficiales cuando el prompt requiere fuentes verificadas -1 punto
- Uso predominante de fuentes no oficiales más del 50% de las referencias citadas -2 punto
- Datos inventados o incorrectos -2 puntos
- Contradicciones en ideas o argumentos -1 punto
- Alucinaciones detectadas -1 punto
- Se pidió poner fuente en APA y no lo realizo -1 punto
- Fuentes que no lleven a ningún lado o aporten algo relacionado al tema -1 punto
- Atribuciones vagas (ejemplo Según expertos) -1 punto
- Fechas correctas (margen +1 o -1 año)
- Estadísticas verificables
- Nombres propios correctos (personas, lugares, eventos)
- Conceptos técnicos bien explicados
- Relaciones causa-efecto lógicas
- Fuentes proporcionadas (si se solicitan)
- Un mismo error no puede penalizarse más de una vez dentro de la misma dimensión.

DIMENSIÓN 3: CALIDAD DEL RAZONAMIENTO

1 - Nula

- Razonamiento circular o tautológico ("X es importante porque es importante")
- Sin conexión lógica entre ideas
- Conclusiones contradicen premisas

2 - Baja

- Razonamiento presente pero con saltos lógicos
- Justificaciones débiles o vagas
- No explora contraargumentos o perspectivas alternativas

3 - Parcial

- Razonamiento lineal y sencillo
- Llega a conclusión válida sin matices
- Estructura lógica básica presente
- Usa <3 conectores lógicos variados

4 - Alta

- Razonamiento bien estructurado
- Justificaciones detalladas en mayoría de puntos
- Explora algunas perspectivas alternativas
- Usa de 3-5 conectores lógicos variados

5 - Total

- Evidencia suficiente de razonamiento correcto, explícito o implícito
- El razonamiento es válido, consistente y suficiente
- Usa más de 5 conectores lógicos variados
- Analiza múltiples perspectivas cuando el problema lo requiere, no por defecto
- La conclusión se deriva lógicamente de los argumentos

Verificar:

- Conectores causales (porque, ya que, debido a)
- Conectores consecutivos (por tanto, así que, en consecuencia)
- Conectores adversativos (sin embargo, aunque, no obstante)
- Conectores aditivos (además, asimismo, también)
- Estructura lógica (premisa → desarrollo → conclusión)
- Argumentos respaldados con ejemplos/evidencia
- Consideración de perspectivas múltiples

- Coherencia entre secciones del texto
- El evaluador NO debe exigir razonamiento paso a paso salvo que el prompt lo solicite explícitamente.
- Analiza múltiples perspectivas sólo si el prompt lo requiere
- No penalizar la ausencia de razonamiento explícito si la conclusión es correcta y se deriva lógicamente del texto.
- Un mismo error no puede penalizarse más de una vez dentro de la misma dimensión.

DIMENSIÓN 4: ESTILO

1 - Nula

- Vocabulario totalmente inadecuado al contexto
- Texto ilegible o caótico
- Errores gramaticales >10 por 500 palabras

2 - Baja

- Errores frecuentes que dificultan lectura (5-10 por 500 palabras)
- Registro lingüístico incorrecto (jerga en texto formal)
- Repeticiones excesivas (>5 veces de misma palabra/frase)

3 - Parcial

- Estilo funcional pero sin optimización retórica
- Repite estructuras sintácticas >5 veces
- Vocabulario básico cuando se solicita técnico
- Sin recursos estilísticos solicitados

4 - Alta

- Estilo fluido con vocabulario preciso
- Variedad sintáctica presente
- Adapta mayor parte en rasgos estilísticos solicitados
- Solo 1-2 deslices menores

5 - Total

- Dominio total del estilo solicitado
- Vocabulario completamente apropiado al contexto
- Sintaxis diversa sin repeticiones innecesarias
- Cumple todos los rasgos estilísticos (formal/casual/técnico/académico)

Verificar:

- Errores ortográficos (contar)
- Errores gramaticales (contar)
- Vocabulario apropiado al registro (profesional/casual/técnico/académico)
- Penalizar sólo repetición innecesaria -1 punto
- Penalizar solo monotonía extrema -1 punto
- Fluidez narrativa
- No penalizar la simplicidad estilística cuando favorece claridad o precisión técnica
- Un mismo error no puede penalizarse más de una vez dentro de la misma dimensión.

DIMENSIÓN 5: TONO

1 - Nula

- Tono opuesto al solicitado
- Lenguaje inapropiado (grosero/irrespetuoso)
- Suena robótico cuando se pide humanidad/cercanía

2 - Baja

- Tono fluctúa sin coherencia formal cambia a casual sin razón
- Elementos causales en contexto formal (emojis en texto profesional/académico)
- Exclamaciones excesivas >3 en texto formal

3 - Parcial

- Tono "seguro" pero genérico/sin personalidad
- Neutro cuando se pide calidez, autoridad o cercanía
- Tono correcto pero no optimizado

4 - Alta

- Adopta actitud correcta mayor parte del tiempo
- Consistente con audiencia objetivo
- Solo desviaciones menores de tono

5 - Total

- Tono completamente adaptado a audiencia objetivo
- Consistencia absoluta de inicio a fin
- Cumple todos los matices solicitados (profesional/casual/empático/académico/experto)

Verificar:

- El tono solo se evalúa en función de lo explícitamente solicitado en el prompt
- Emojis (contar): en contexto profesional/académico -1 punto
- Exclamaciones (contar): >3 en texto formal -1 punto
- Mayúsculas enfáticas (contar)
- Consistencia de tono (intro/desarrollo/conclusión)
- Formalidad apropiada (muy formal/formal/neutral/casual)
- Actitud comunicativa (objetiva/empática/autoritaria/cercana)
- Un mismo error no puede penalizarse más de una vez dentro de la misma dimensión.

Agrega tus justificaciones porque asignas cada calificación muy brevemente máximo 2 oraciones de cada uno.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE LA RÚBRICA

Evaluator humano:

1. Evaluación a ciegas (sin conocer nivel de prompt)
2. Orden aleatorizado de outputs
3. Calificación independiente por dimensión
4. Registro de observaciones cualitativas

Evaluator LLM (Claude Sonnet 4.5):

1. Mismo protocolo de rúbrica
2. Solicitud de justificación textual por cada puntuación
3. Chain-of-Thought obligatorio antes de calificar
4. Registro de razonamiento para análisis de confiabilidad

Anexo 3: Análisis Estadístico

1. Media Aritmética

$\bar{x} = \Sigma x_i / n$ Donde x_i = puntuación Likert (1-5) y n = número de observaciones

Aplicada para calcular:

- Gran promedio por nivel (n=70: 7 temas × 10 iteraciones)
- Promedio por dimensión y nivel

- Promedio por tema y nivel

2. Desviación Estándar $\sigma = \sqrt{[\sum(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)]}$

Utilizada para evaluar la variabilidad de resultados entre iteraciones.

3. Coeficiente de Variación $CV = (\sigma / \bar{x}) \times 100\%$

Permite comparar variabilidad relativa entre niveles con medias diferentes.

Prueba de Friedman

Contraste no paramétrico para muestras relacionadas (medidas repetidas). Apropriada para datos ordinales (escala Likert) en diseño de bloques.

Fórmula: $\chi^2 F = [12 / (n \times k \times (k+1))] \times \sum R_j^2 - 3 \times n \times (k+1)$

Donde: - n = número de bloques (triadas tema x temas) = 70 (7 x 10 iteraciones por nivel)

R_j = suma de rangos para cada nivel de prompt

Procedimiento:

1. Asignar rangos (1, 2, 3) a cada nivel dentro de cada tema (triada tema x interacción)
2. Sumar rangos por columna (nivel de prompt)
3. Calcular $\chi^2 F$ con corrección por empates
4. Calcular $\chi^2 F$ 4. Comparar con valor crítico: $\chi^2(\alpha=0.05, gl=2) = 5.991$

Criterio de decisión:

Si $\chi^2 F > 5.991$ - Rechazar H_0 (diferencias significativas)

Si $\chi^2 F \leq 5.991 \rightarrow$ No rechazar H_0

Resultados obtenidos:

Evaluador Humano: $\chi^2 F = 9.81, p = 0.0074$ - Significativo

Evaluador Claude: $\chi^2 F = 7.94, p = 0.0189$ - Significativo

Interpretación: Ambos evaluadores confirmaron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de prompt. Dado que $p < 0.05$ en ambos casos, se rechaza la hipótesis nula, validando que las diferencias observadas no son producto del azar.

Correlación de SPEARMAN

Mide la concordancia entre evaluadores (humano vs. LLM-as-judge).

Fórmula: $r_s = 1 - (6 \sum d^2) / (n(n^2-1))$

Donde:

d = diferencia entre los rangos de cada par de datos

n = número de pares 70

Σ = sumatoria de todos los d^2

Interpretación de valores:

Valor

0.90 - 1.00 Correlación muy fuerte

0.70 - 0.89 - Correlación fuerte

0.50 - 0.69- Correlación moderada

0.30 - 0.49 - Correlación débil

< 0.30 - Correlación muy débil

Resultado obtenido: $r_s = 0.853$ - Correlación fuerte

Interpretación: Alto grado de concordancia entre evaluadores, validando la consistencia de la rúbrica y reduciendo el riesgo de sesgos individuales.

Valor P

$p < 0.001$ - Evidencia muy fuerte, probabilidad de azar menos del 0.1%

$p < 0.01$ Evidencia fuerte, probabilidad de azar menor al 1%

$p < 0.05$ - Evidencia aceptable, probabilidad de azar menos del 5%

$p < 0.10$ - Tendencia, evidencia débil

$p > 0.10$ - No significativo

Resultado obtenido $P = 0.0001$ Evidencia muy fuerte

Interpretación: Indica una correlación fuerte entre evaluadores y una evidencia muy fuerte de que los resultados no son producto del azar, demostrando un alto grado de confiabilidad en la evaluación realizada.